

XORIJIY DAVLAT HUDUDIDA OLINGAN DALILLARNING YURIDIK KUCHI

Tolibjon Obidov

Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14718277>

Jinoyat sodir qilgan shaxs to'g'risida yetarli dalillar to'plagan tergovchi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksiga muvofiq ayblanuvchi deb tan olinadi. Shaxsning jinoyat ishi bo'yicha ish yurituvining qaysi bosqichida yashirinishiga qarab ayblanuvchini ekstraditsiya qilish zaruriyati yuzaga keladi.

Shuningdek, mamlakatimizda 2010 yil 28 sentyabrda O'zbekiston Respublikasining "Sudlar, prokurorlar, tergovchilar va surishtiruv organlarining xorijiy davlatlar vakolatli organlari bilan o'zaro hamkorligi tartibi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksiga o'zgartish va qo'shimcha kiritish to'g'risida"gi qonuni qabul qilinishi hamda unga asosan Jinoyat-protsessual kodeksiga "Jinoiy sud ishlarini yuritish sohasidagi xalqaro hamkorlik"ka bag'ishlangan alohida 14-bo'lim kiritilishi ham muhim qadam bo'ldi. Jinoyat-protsessual kodeksiga kiritilgan mazkur o'zgartish va qo'shimchalar mohiyat e'tibori bilan ekstraditsiyaning milliy qonunchilik asoslarini mustahkamladi hamda amaliyotda ko'pgina muammoli masalalarga oydinlik kiritishga xizmat qildi.

Ma'lumki, jinoyat ishlari o'zaro huquqiy yordam davlatlar o'rtasidagi ikki tomonlama va ko'p tomonlama shartnomalar asosida amalga oshiriladi. Bunday hamkorlik jinoyat ishlari bo'yicha ushlab berish va talab etish to'g'risida tuzilgan ikki tomonlama shartnomalar yoki ekstraditsiya masalalari to'g'risidagi ko'p tomonlama konvensiyalarda ko'zda tutilgan bo'lishi bilan bir qatorda ichki qonunchilik normalarida ham o'z aksini topgan¹.

Garchand, O'zbekiston Respublikasi JPK 14-bo'limida ushbu guruh xalqaro shartnomalarning ro'yobga chiqarilishi asoslari qisman mustahkamlangan bo'lsa-da, unda jinoyat sodir etishda ayblanayotgan shaxs yashiringan davlat bilan O'zbekiston o'rtasida ikki tomonlama shartnomasi tuzilmagan bo'lsa yoki u davlat xalqaro konvensiya a'zosi bo'lmasa va milliy jinoiy protsessual qonunchilikda ushbu masala tartibga solinmagan hollarda, jinoyat sodir qilgan shaxsni ushlab berish yoki ushlab berilishini talab qilish masalasi qanday hal qilinishi o'z aksini topmagan.

Shunday qilib, davlatlarning jinoyatchilikka qarshi kurash borasidagi hamkorligida o'ziga xos muhim o'rin egallagan ekstraditsiya instituti davlatlaro jinoyat ishlari bo'yicha o'zaro huquqiy yordam ko'rsatishga bag'ishlangan aksariyat konvensiya va kelishuvlarning zamirida yotadi.

Davlatlar tomonidan jinoyat ishlari bo'yicha huquqiy yordam ko'rsatish tizimida xalqaro-huquqiy tartibga solishning muhimligi davlatning o'z hududida jinoyatchilikning oldini olish maqsadi nuqtai nazaridan milliy manfaatlari hamda ayni damda davlatlar hamjamiyati uchun xavf soluvchi xalqaro jinoyatchilikka qarshi kurash nuqtai nazaridan xalqaro hamjamiyat manfaatlariga birdek mosdir².

¹ Антипов С.И. Участие органов внутренних дел России в розыске лиц, подлежащих экстрадиции. Дис. канд. юрид. наук. - М., 1997;

² Волженкина В.М. Применение норм международного права в российском уголовном процессе. Дис. канд. юрид. наук. - М., 2000

O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasi deyilganda, respublikaning bir yoki bir necha davlat, xalqaro tashkilot yoxud xalqaro huquqning boshqa subyektlari bilan xalqaro munosabatlar sohasidagi huquq va majburiyatlariga doir teng huquqli va ixtiyoriy kelishuvi tushuniladi ("O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari to'g'risida"gi qonunning 3-moddasi).

O'zbekiston Respublikasi tomonidan xorijiy mamlakatlar tegishli organidan muayyan jinoyat ishi bo'yicha protsessual harakatlarni bajarish xususida so'rov kiritishning huquqiy asoslari va tartibi, bunday so'rovnomanini kiritishga vakolatli davlat organlari va mansabdor shaxslari haqida Jinoyat protsessual kodeksi 599- moddasida bayon qilingan. Mazkur moddaning birinchi qismida "Ushbu kodeksda nazarda tutilgan protsessual harakatlar" deyilganda jinoyat-protsessual qonun hujjatlarida nazarda tutilgan har qanday protsessual harakatlar tushuniladi. Bunday harakatlarni o'tkazish xususidagi so'rovni ijro etishning huquqiy asosi bo'lib, birinchi galda O'zbekiston Respublikasining halqaro shartnomasi hisoblanadi.

Xalqaro shartnomalar: shartnoma, bitim, konvensiya, protokol, memorandum, deklaratsiya, xatlar va notalar almashuvi deb nomlanishi va shunday ko'rinishda tuzilishi, shuningdek boshqacha nomlanishi mumkin. Xalqaro huquqda shartnomaga nom berishda uni tuzayotgan shaxslarning erkinligi e'tirof etilgan. Odatda, xalqaro shartnomalarni nomlashda u tuzilgan joydagi qadriyatlar inobatga olinadi. Qanday nomlanishidan qat'iy nazar bir xil yuridik kuchga ega. Birining qoidalari ikkinchisiga zid bo'lgan hollarda esa, a'zo yoki imzolagan mamlakatning o'zi qaysi biriga qo'shilishini mustaqil hal qiladi³.

Xalqaro shartnomalar unda ishtirok etuvchi subyektlarning soniga qarab ikki tomonlama va ko'p tomonlama shartnomalar bo'ladi. Misol uchun 2003 yil 24 noyabrda Sofiya shahrida O'zbekiston Respublikasi va Bolgariya Respublikasi o'rtasida imzolangan jinoyat ishlari bo'yicha huquqiy yordam ko'rsatish haqida shartnoma faqat ikki davlatga shu sohadagi huquq va majburiyatlarni vujudga keltiradi. 1993 yil 22 yanvarda Minskda imzolangan Fuqarolik, oila va jinoyat ishlari bo'yicha huquqiy yordam va huquqiy munosabatlar to'g'risidagi konventsiya (Minsk konventsiyasi) esa uni imzolangan va keyinchilik unga qo'shilgan (O'zbekiston 1993 yil 6 mayda ratifikatsiya qilgan) davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni jumladan, jinoyat ishlarini yuritishdagi hamkorlikni tartibga soladi⁴.

Muayyan shaxsni ushlab bergan davlatning roziligisiz ushlab berishga sabab bo'lmagan va ushlab berilgunga qadar sodir etilgan jinoyat javobgarlikka tortishga yoki uchinchi davlatga topshirilishiga quyidagi holatlar yuz berganida yo'l qo'yiladi:

a) ushlab berilgan shaxs jinoyat ishi tugatilgan kundan e'tiboran, hukm qilingan taqdirda esa jazo o'talغان yoki har qanday qonuniy asosga ko'ra jazodan ozod qilingan kundan e'tiboran bir oy ichida O'zbekiston Respublikasi hududini tark etmagan bo'lsa;

b) ushlab berilgan shaxs O'zbekiston Respublikasi hududini tark etgan, ammo keyin ixtiyoriy ravishda O'zbekiston Respublikasiga qaytib kelgan bo'lsa.

Ushlab berilgan shaxs o'ziga bog'liq bo'lmagan holatlar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi hududini tark etish imkoniyatiga ega bo'lmagan vaqt mazkur bir oylik muddatga qo'shib

³ Бирюков П.Н. Международное уголовно-процессуальное право и правовая система Российской Федерации: теоретические проблемы. Дис. . д-ра юрид. наук. - Воронеж, 2001

⁴ Беляев С.С. Экстрадиция в уголовном праве. Дис. канд. юрид. наук - М., 1999;

hisoblanmaydi. Shaxsning boshqa jinoyati uchun jazo qo'shib tayinlashi, og'ir kasallikka chalinganligi, tabiiy ofatlarning yuz berganligi shular jumlasidandir.

Xorijiy davlat tomonidan ushlab berilgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi bo'yicha uzil-kesil qaror, ya'ni jinoyat ishini tugatish to'g'risidagi qaror (yoki ajrim) yoxud hukm chiqargan organ uning nusxasini O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga yuboradi.

O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi xorijiy davlatning vakolatli organini u tomonidan ushlab berilgan shaxsga nisbatan jinoyat ishini yuritish natijalari haqida yozma ravishda xabardor qiladi. Mazkur organning iltimosiga ko'ra jinoyat ishi bo'yicha uzil-kesil qaror, ya'ni jinoyat ishini tugatish to'g'risidagi qarorning yoki ajrimning yoxud hukmning nusxasi ham yuborilishi mumkin.

Xorijiy davlatning vakolatli organi yoki mansabdor shaxsi tomonidan O'zbekiston Respublikasi hududida bo'lgan shaxsni ushlab berish to'g'risida so'rov kelib tushishi mumkin. Bunday ushlab berishdan maqsad ushlab berilishi so'ralayotgan shaxsni jinoiy javobgarlikka tortish yoki unga nisbatan chiqarilgan hukm talablarini bajarish ko'zlangan bo'lishi lozim. Jinoyat ishida jabrlanuvchining, guvohning, ekspertning, fuqaroviy da'vogarning, fuqaroviy javobgarining va ular vakillarining real ishtirokini ta'minlash maqsadida ularni ushlab berish to'g'risida xorijiy davlatdan so'rovnoma kelib yuborilmaydi, yuborilgan taqdirda ham ijro etilishi mumkin emas. O'zbekiston hududida bo'lgan shaxsni ushlab berish to'g'risida so'rov ijro etish yoki rad etish masalasi O'zbekistonning xalqaro shartnomalariga, bunday shartnoma bo'lmagan yoki shartnoma bo'lsa-da, unda aynan ushlab berish xususidagi qoidalar nazarda tutilmagan taqdirda o'zarolik printsiptiga asoslangan holda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori hal qiladi.

O'zbekiston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi hududida bo'lgan shaxsni ushlab berishni so'rayotgan davlat o'rtasida ushlab berish tarzida huquqiy yordam ko'rsatish xususida shartnoma mavjud bo'lmasa, xorijiy davlat yuborayotgan so'rovda kelgusida O'zbekiston Respublikasining vakolatli mansabdor shaxsi uning hududida muayyan shaxsni ushlab berish xususida so'rov jo'natgan taqdirda ijrosini ta'minlash (o'z qonunlari asosida) xususida yozma majburiyatni o'z zimmasiga olganligini bayon qiladi. Ushlab berilishi so'ralayotgan shaxs so'rov yuborgan davlat fuqarosi, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, uchinchi davlat fuqarosi, fuqaroligi yo'q shaxs bo'lishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi hududida bo'lgan shaxsni ushlab berishga imkon beradigan holatlar quyidagicha:

Shaxsni jinoiy javobgarlikka tortish ya'ni jinoyatni tergov qilish va sudga ko'rish paytida uni sodir qilgan shaxs sifatida ishtirokini ta'minlash uchun ushlab berilayotganida sodir etilgan qilmish uchun O'zR JKda bir yildan kam bo'lmagan muddatga yoki umrbod ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazo nazarda tutilgan bo'lishi kerak. Shaxsni ushlab berilishiga sabab sifatida ko'rsatilayotgan jinoyat uchun O'zR JKda sanksiyaning maksimal miqdori sifatida bir yildan kam bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qilish yoki boshqa yengil jazolar belgilangan bo'lsa, ushlab berish amalga oshirilmasligi kerak. O'zbekiston Respublikasi hududida bo'lgan shaxsni bir nechta jinoyatlarni sodir etgalik uchun javobgarlikka tortish maqsadida ushlab berish so'rayolayotganda mazkur jinoyatlarning bittasi yoki bir nechtasiga O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida bir yildan kam bo'lmagan muddatga yoki umrbod ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazo nazarda tutilgan bo'lsa, so'rovnoma ko'rsatilgan barcha jinoyatlari uchun ushlab berilishi mumkin.

Hukm ijrosini ta'minlash uchun ushlab berilishi so'ralayotgan shaxs olti oydan kam bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazoga yoki og'irroq jazoga hukm qilingan bo'lishishi kerak⁵.

Har ikkila holatda ham so'rovni yuborgan xorijiy davlat o'ziga nisbatan so'rov yuborilgan shaxsning faqat so'rovda ko'rsatilgan jinoyati uchun jinoiy javobgarlikka tortilishini hamda sud muhokamasi tugaganidan, jazo tayinlangan hollarda jazoni o'taganidan keyin mazkur davlat hududini erkin tark eta olishini, shuningdek O'zbekiston Respublikasining roziligisiz uchinchi davlatga chiqarib yuborilmasligini, topshirilmasligini yoxud ushlab berilmasligini, xuddi shuningdek qiynoqlarga, zo'ravonlikka, shafqatsiz yoki inson sha'ni va qadr-qimmatini kamsituvchi boshqa tarzidagi muomalaga duchor etilmasligini va unga nisbatan o'lim jazosi qo'llanilmasligini kafolatlashi shart. Bunday kafolatlar o'sha davlatning qonunchiligida, O'zbekiston Respublikasi bilan imzolagan yoki hamishtirokchi bo'lgan shartnomalarida belgilanadi. Agar O'zbekiston Respublikasi hududida bo'lgan shaxsni ushlab berishni so'rayotgan xorijiy davlat qonunchiligida, O'zbekiston Respublikasi bilan imzolagan yoki hamishtirokchi bo'lgan shartnomalarida bunday kafolatlar belgilanmagan bo'lsa, yozma ravishdagi kafolatlar olinganidan keyin so'ralayotgan shaxs ushlab berilishi mumkin. Shaxsni xorijiy davlatdan ushlab berish to'g'risidagi masala alohida yoritiladi.

Xulosa qilib aytganda, shaxsni xorijiy davlatning vakolatli organiga ushlab berishda jinoyat ishi uchun ahamiyatli bo'lgan daliliy ashyolar, ya'ni: jinoyat quroli, shuningdek jinoyat izlarini o'zida aks ettirgan yoki jinoiy yo'l bilan topilgan ashyolar ham topshirilishi mumkin. Chunki, bunday ashyolardan birinchi galda jinoyat ishini yuritishda dalil sifatida, qolaversa, kelajakda hukm ijrosini ta'minlash uchun foydalanilishi mumkin.

References:

1. Антипов С.И. Участие органов внутренних дел России в розыске лиц, подлежащих экстрадиции. Дис. канд. юрид. наук. - М., 1997.
2. Волженкина В.М. Применение норм международного права в российском уголовном процессе. Дис. . канд. юрид. наук. - М., 2000
3. Бирюков П.Н. Международное уголовно-процессуальное право и правовая система Российской Федерации: теоретические проблемы. Дис. . д-ра юрид. наук. - Воронеж, 2001
4. Беляев С.С. Экстрадиция в уголовном праве. Дис. канд. юрид. наук - М., 1999;
5. Рахимов Б.М. Международно-правовые основы оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам между странами СНГ и Балтии. - Дис. канд. юрид. наук. - М., 2002.

⁵ Рахимов Б.М. Международно-правовые основы оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам между странами СНГ и Балтии. - Дис. канд. юрид. наук. - М., 2002;